

HELSINGIN YLIOPISTO

ILMASTORISKIEN HALLINTA

TEKNINEN TUKKUKAUPPA

Uudenmaan liitto
Nylands förbund

Visiona
ilmastokestävä
Uusimaa
•VILKKU•

HELSINGIN YLIOPISTO

Euroopan unionin
osarahoittama

Teknisen tukkukaupan ilmatoriskit

Tekninen tukkukauppa vastaa erilaisten raaka-aineiden, koneiden, tarvikkeiden ja teollisuustuotteiden maahantuonnista ja jakelusta. Alaan kohdistuvat häiriöt voivat vaikuttaa merkittävästi muun muassa huoltovarmuuteen ja elinkeinoelämän toimintakykyyn. Tekninen tukkukauppa on tärkeä osa ulko- ja kotimaisia toimitusketjuja ja sen toimitusketjuissa tapahtuvat häiriöt voivat kertaantua ja vaikuttaa laajasti eri toimialoihin.

Tässä raportissa kuvataan yritysten ilmatoriskien hallintaa tukkukaupan alalla perustuen VILKKU-hankkeessa tarkasteltuihin tekniselle tukkukaupalle tyypillisiin ilmatoriskeihin. Raportti toimii taustoittavana tietolähteenä alan toimijoille, jotka ovat aloittamassa ilmatoriskien yrityskohtaisen selvityksen tekemistä ja haluavat selvittää mahdollisia ilmastonmuutokseen liittyviä riskien hallintatoimenpiteitä.

Kuva 1 Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja yhteiskunnan kestävyys siirtymä muodostavat erilaisia riskejä alan toimijoille.

Tämä julkaisu on tuotettu osana Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittamaa Visiona ilmastonkestävä Uusimaa (VILKKU)-hanketta, joka toteutetaan Uudenmaanliiton ja Helsingin yliopiston yhteishankkeena 2024–2026.

Lisätietoja löytyy [VILKKU-hankkeen kotisivulta](#)

Teknisen tukkukaupan ilmatoriskien hallinta

Teknisen tukkukaupan merkittävimmät ilmatoriskit kohdistuvat alan pitkiin toimitusketjuihin, jotka ulottuvat kotimaahan ja ulkomaille. Toimitusviiveet ja saatavuusongelmat voivat lisääntyä ilmastonmuutoksen seurauksena. Kestävyys siirtymän mukana tulevat raportointivastuut voivat lisätä yritysten kilpailuetua markkinoilla, mutta ne myös edellyttävät resursseja kehittää valmiutta tähän yrityksessä.

Yhteiskunnan laaja-alainen sähköistyminen voi aiheuttaa epävarmuuksia sekä lisätä kustannuksia. Suorista ilmatoriskeistä ja muuttuvista sääolosuhteista on lisääntyvässä määrin tietoa, mutta niiden vaikutuksia ei tällä hetkellä pidetä kovin merkittävänä riskinä toimialalla.

Tarkemmat ilmatoriskiarvioinnit tekniselle tukkukaupalla on saatavissa VILKKU-hankkeen sivuilta.

Kuva 2 Yhteenveto tekniselle tukkukaupalle tyypillisistä ilmastonmuutokseen liittyvistä riskeistä.

Riskienhallinta on keskeinen osa teknisen tukkukaupan perustehtävää, jossa alan yritykset toimivat välittäjinä globaalien toimittajaverkostojen sekä tuotteiden ja materiaalien loppukäyttäjinä toimivien teollisuuden ja elinkeinoelämän välillä. Ilmatoriskien osalta riskienhallinnassa korostuvat kestävyys siirtymän myötä kiristyneet raportointivelvoitteet ja päästötiedon laskenta ja sen välittäminen asiakkaille, joiden päästö- ja kestävyystavoitteet määrittävät keskeisesti alan arvoketjun kehitystä.

Kestävyys siirtymän myötä toimitusketjujen läpinäkyvyyttä ja eettisyyttä koskevat vaatimukset ovat lisääntyneet ja toimitusketjujen oikea-aikainen hallinta (ja hajauttaminen) on keskeisessä roolissa alan riskienhallinnassa. Kestävyys siirtymään liittyvien tietotarpeiden hallinta vaatii yrityksiltä kykyä kehittää osaamistaan (henkilöstön koulutus, laatujohtaminen), sekä voimavarojen kohdentamista vastuullisuustyöhön, mikä korostaa vastuullisuuden läpileikkaavuutta yrityksen strategisessa riskienhallinnassa.

Ilmastonmuutoksen suorat vaikutukset (rankkasateet, tulvat, helteet, myrskyt) koetaan toistaiseksi vähäisiksi, ja riskienhallinta on pitkälti passiivista sillä riskeiltä suojaavat pääosin yritysten sijainti (järkevä kaavoitus), toimiva julkinen infrastruktuuri ja mahdolliset omat varavoimalähteet. Sään ääri-ilmiöt tunnistetaan mahdollisina riskeinä toimitusketjuissa ja logistiikassa, mutta niiden vähäinen toistuvuus ei ole toistaiseksi johtanut erityisiin toimenpiteisiin tavanomaisten riskienhallintakäytäntöjen ulkopuolella. Alan yritykset pyrkivät kuitenkin arvioimaan toimittajien vastuullisuutta ja riskiensietokykyä säännöllisesti, mutta luotettava tiedonsaanti ilman kohdennettuja auditointeja on haastavaa.

Hankinta- ja toimitusriskit

Riski

Sään ääri-ilmiöistä johtuvat häiriöt toimittajien tuotannossa voivat heikentää raaka-aineiden saatavuutta

Ilmastonmuutoksen vaikutukset tai vihreä siirtymä heikentävät toimintavarmuutta logistiikkaketjuissa, mikä voi aiheuttaa viivästyksiä ja kasvattaa kustannuksia tilaajille

Toimenpide

-Seuranta
-Toimittajien arviointi
-Vaihtoehtoisten toimittajien/tuotteiden etsintä mahdollisesti yhteistyössä asiakkaiden kanssa

-Toimitusketjujen kartoitus, viiveiden ennakointi aikatauluissa
-Toimitusketjujen lyhentäminen
-Toimittajasuhteiden ylläpito
-Varastoarvon nosto
-Välivarastot Suomessa

Aikajänne

Säännöllinen

Jatkuva

Vastuu

Yritys, laajemmin yhteiskunta ja tutkimuslaitokset tiedontuottajina

Yritys

Prosessi- ja operaatoriskit

Riski

Suorat ilmastoriskit yrityksen omaan toimintaan, esim. varastoihin tai omaan kuljetuskalustoon

Sähkökatkokset, jotka johtuvat sään ääri-ilmiöstä tai muu verkon kuormitus tulevaisuudessa uusiutuvaan energiaan nojaavassa järjestelmässä

Hiihijalanjäljen pienentäminen ja toiminnan tehokkuus (esim. jäte, energian kulutus)

Toimenpide

-Kaavoitus- ja rakennusmääräysten noudattaminen
-Koneiden ja tavaran sijoittelu

-Lyhytaikaisiin katkoihin varauduttu varageneraattoreilla ja akuilla,
-Pitkä-aikaisiin katkoihin vaikea varautua
- Hallittu alasajo

-Seuranta
-Prosessien kehitystoimet (maalämpö, aurinkovoima, vaihto biodieseliin kuljetuksissa)
-Raportointi

Aikajänne

Ajoittain, investointihetkellä

Kertaluontainen

Jatkuva

Vastuu

Yritys

Yritys

Yritys

Asiakas- ja markkinariskit

Riski

Vihreän siirtymän myötä kiristynyt vastuullisuussäätely (päästöt, ESG) lisää yritysten raportointivaatimuksia asiakkaille ja sijoittajille

Markkinoiden muutos vähähiilisen kestävyys siirtymän vuoksi

Toimenpide

- Toimittajaportaali: tiedonkeruu toimittajilta, toimittajaketjuista
- Toimittajien vaihtaminen (esim. Eurooppaan)
- Omat tietokannat tuotteista ja niiden auditointi
- Ympäristösertifikaattien hankinta ja ylläpito
- Tuotekehitys vastaamaan kysyntää
- Henkilöstön osaamisen kehittäminen

- Seuranta, yhteydenpito toimittajiin ja asiakkaisiin
- Strategia ja tuotekehitys
- Yhteistyö ammatillisten verkostojen kautta
- Vastuullisuustyön kehittäminen toimitusketjussa
- Hankintajärjestelmän tietokanta

Aikajänne

Jatkuva

Jatkuva

Vastuu

Yritys

Yritys

Hallinto- ja johtamisriskit

Riski	Toimenpide	Aikajänne	Vastuu
Toimintaympäristön muutokset, jotka voivat aiheuttaa ilmatoriskien, vihreän siirtymän, ja geopolittisten jännitteiden systeemisistä vaikutuksista.	<ul style="list-style-type: none">-Seuranta ja keskustelu mahdollisista vaikutuksista-Liiketoiminnan kehittäminen-Riskinsietokyvyn kehittäminen hajauttamalla, ylläpitämällä vakavaraisuutta	Jatkuva	Yritys
Puutteet ilmatoriskien arviointia ja hallintaa koskevassa tietopohjassa	<ul style="list-style-type: none">- Ilmatoriskien tunnistamiseen tarvittavan tiedon kerääminen ja yrityksen oman tietoisuuden lisääminen-Logistiikan uudelleenjärjestelyt, kustannuksien minimointi, vaihtoehtoiset varastot	Kertaluontoinen koulutus, jatkuva	Yritys
Vihreän siirtymän myötä lisääntyvät vastuullisuusraportointia koskevat vaatimukset ja siitä syntyvät resurssitarpeet	<ul style="list-style-type: none">-Oman vastuullisuusraportoinnin kehittäminen-Laatujärjestelmän kehitys, riskien ja mahdollisuuksien arviointi-Henkilöstön kouluttaminen ja sitouttaminen kestävyysstrategiaan-Luotettava päästö- tai muu kestävyysdata ja sen käsittely joko yrityksessä tai ostopalveluna	Jatkuva, ostopalveluna	Yritys

Teknisen tukkukaupan sopeutumisen vastuut

Suomessa kansallista sopeutusuunnitelmaa koordinoi Maa- ja metsätalousministeriö ja jokainen hallinnonala valtavirtaistaa sopeutumista omille toimialoilleen. Nykyisen suunnitelman tavoitteena on saada laajasti yhteiskunnan toimijat mukaan ilmastonmuutokseen sopeutumiseen sekä tarjota tehokkaita keinoja ilmatoriskien ennaltaehkäisyyn, varautumiseen ja hallintaan.

Teknisen tukkukaupan toimintaa ohjaavat eri hallinnonalojen sopeutumista edistävät suunnitelmat ja lainsäädäntö, muun muassa Yhteiskunnan turvallisuusstrategia (TEM), huoltovarmuuteen liittyvät mahdolliset vastuut jotka perustuvat usein vapaaehtoisuuteen, sekä kestävyysraportointia koskeva sääntely (EU:n kestävyysraportointidirektiivi CSRD).

Toimialan kannalta keskeinen vihreän siirtymän sääntely koskee erityisesti tieliikenteen, logistiikkaketjujen ja infrastruktuurin kehittämistä ja ylläpitoa, mikä mahdollistaa yhteiskunnan toimintavarmuuden kannalta kriittisen teollisuus- ja palvelutuotannon.

Yksityisten yritysten vastuulla on oman arvoketjun riskien hallinta ja ilmasto- ja ympäristövaikutusten raportointi, mikä keskittyy niiden monikansallisten toimitusketjujen riskien arviointiin. Ilmastonmuutoksen vaikutusten ja toimitusketjujen haavoittuvuuksien tunnistaminen korostuu globaalin talouden ja vihreän siirtymän luomien uusien riippuvuussuhteiden myötä, joilla voi olla merkittäviä heijastevaikutuksia yhteiskunnan elinvoimaisuuden ja huoltovarmuuden kannalta.

Kuva 3 Ilmastonmuutoksen ja riskienhallinnan vastuiden jakautuminen teknisen tukkukaupan alalla.

Lisätietoja saatavilla

Ilmastonmuutoksesta

[Ilmatieteen laitoksen vuosittainen Ilmastokatsaus](#)

[Ilmasto-opas](#)

[Sää- ja ilmatoriskit Suomessa –kansallinen arvio](#)

[Ilmastonmuutoksen vaikutukset suomalaiseen elinkeinoelämään.](#)

Ilmastonmuutokseen sopeutumisesta

[Ilmasto-opas](#)

[European Climate Change Adaptation portal](#)

[Climate Preparedness Portal](#)

Hanketyöryhmä, Helsingin yliopisto
Sirku Juhola, Päivi Tikkakoski,
Saila Toikka, Janina Käyhkö
Yhteistyökumppanit

Rahoitus
Uudenmaan liitto ja Helsingin yliopisto
Euroopan Union Aluekehitysrahasto

Graafinen suunnittelu
Alma Kelber

Valokuvat ja iconit
Pexels; Unsplash; the noun project